

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВETERАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	61
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман <i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина <i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета <i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина <i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила <i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія <i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
 СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ 	
БІЛАН Валентина <i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій <i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П. <i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій <i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна <i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр <i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина	
<i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.	
<i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна	
<i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро	
<i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена	
<i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина	
<i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна	
<i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина	
<i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга	
<i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія	
<i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила	
<i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана	
<i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія	
<i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія	
<i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій	
<i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

4. Єфремова Н. Зарубіжний досвід соціальної роботи благодійних організацій з внутрішньо переміщеними особами та його значення для України // Вісник соціально-гуманітарних проблем сучасності. 2024. № 2. С. 110-126.

5. Європейські стандарти соціального захисту: уроки для України в контексті євроінтеграції / за ред. І. М. Грищенка. Київ : Державний торговельно-економічний університет, 2024. С. 110-126.

DOI: 10.5281/zenodo.20748311

КОСТЮШКО Ганна

*кандидатка педагогічних наук, доцентка,
доцентка кафедри соціальної роботи
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
м. Київ, Україна*

РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З МОЛОДІУ В УМОВАХ КРИЗИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Сучасні суспільні трансформації, пов'язані з воєнними подіями, соціально-економічною нестабільністю, вимушеним переміщенням населення та іншими кризовими процесами, суттєво впливають на соціальне становище молоді. Згідно з даними соціологічних опитувань лише 35% молоді не стикалося з надмірною тривогою чи панікою, з якою не могло впоратися, а 18% відчувало її часто, або дуже часто; 40% молоді оцінюють свій стан ментального здоров'я як посередній, що може вказувати на поширеність прихованих труднощів; 61% молоді в Україні та 55% молоді за кордоном вважають, що їм потрібна психологічна допомога [1,3]. Молоді люди опиняються перед низкою викликів, серед яких порушення звичних соціальних зв'язків, психологічні труднощі, невизначеність професійних перспектив, ризику соціальної дезадаптації та зниження життєвої активності. Водночас молодь виступає не лише об'єктом соціальної підтримки, але й важливим ресурсом суспільного розвитку та повоєнного відновлення держави. У цьому

контексті актуалізується потреба впровадження ресурсно-орієнтованих підходів у практику соціальної роботи.

У вітчизняній науковій думці розвиток сучасних підходів до соціальної роботи представлений у працях Т. Семигіної, О. Столяри к, Т. Спіріної та інших учених, які розглядають соціальну роботу як комплексну діяльність, спрямовану не лише на подолання соціальних проблем, але й на розвиток потенціалу особистості та її здатності до активної участі у суспільному житті. Особливого значення в сучасних умовах набуває зміщення акцентів від проблемно-орієнтованого підходу до підходів, що орієнтуються на сильні сторони та ресурси людини.

Ресурсно-орієнтований підхід ґрунтується на визнанні того, що кожна особистість має внутрішній потенціал та можливості для подолання складних життєвих обставин. На відміну від традиційних моделей допомоги, у яких увага концентрується переважно на дефіцитах і проблемах клієнта, ресурсно-орієнтована практика передбачає виявлення сильних сторін людини, її здібностей, соціальних зв'язків і можливостей самореалізації [2]. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям соціальної роботи, що базуються на принципах партнерства, активної участі клієнта та розвитку його суб'єктності.

Науковці зазначають, що ресурси особистості можуть бути внутрішніми та зовнішніми. У сучасних українських дослідженнях внутрішнім ресурсам особистості — психологічній стійкості, саморегуляції, мотивації, життєстійкості та адаптивному потенціалу — приділяють увагу О. Соловей-Лагода, О. Коновалова, С. Бикова, Н. Коструба Н. та ін., які розглядають резильєнтність як важливий механізм подолання кризових ситуацій серед молоді. Натомість значення зовнішніх ресурсів — соціальної підтримки, міжособистісних зв'язків, підтримувального середовища, доступу до соціальних послуг і можливостей соціального включення — акцентується у працях В. Амеліної, Н. Підбуцької та Є. Мартиненка, які підкреслюють роль соціоекологічного підходу та захисних факторів у процесі відновлення особистості.

Одним із важливих напрямів ресурсно-орієнтованої соціальної роботи з молоддю є розвиток резильєнтності як здатності особистості адаптуватися до несприятливих життєвих умов і відновлюватися після пережитих труднощів. В умовах війни та суспільних криз резильєнтність набуває особливого значення, оскільки дозволяє молодій людині зберігати психологічну стійкість, підтримувати активну життєву позицію та формувати конструктивні стратегії поведінки. Соціальна робота у цьому контексті має бути спрямована на створення підтримувального середовища, розвиток навичок самодопомоги та посилення соціальної включеності молоді.

Практична реалізація ресурсно-орієнтованого підходу може здійснюватися через різноманітні форми та методи роботи: індивідуальне консультування, тренінгові програми, наставництво, групи взаємодопомоги, волонтерські ініціативи, діяльність молодіжних центрів і цифрових платформ підтримки. Особливого значення набуває залучення молоді до соціально значущої діяльності, яка сприяє розвитку відповідальності, громадянської активності, соціальної згуртованості та формуванню відчуття власної соціальної значущості.

У період суспільного відновлення молодь може виступати не лише отримувачем соціальних послуг, але й активним учасником процесів змін у громаді. Участь у волонтерських, освітніх і громадських проєктах сприяє зміцненню соціального капіталу, розвитку лідерських якостей і формуванню соціальної відповідальності.

Таким чином, ресурсно-орієнтовані підходи забезпечують перехід від практики подолання соціальних проблем до практики активізації потенціалу особистості та громади.

Тому застосування ресурсно-орієнтованих підходів у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення сприяє підвищенню адаптивних можливостей молодих людей, розвитку їхньої резильєнтності та активізації участі у суспільному житті. Ефективність сучасної соціальної роботи значною мірою

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua